

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.314.18

TURAEVA Firuza Abdurashitovna
Bukhara state medical institute

IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS

For citation: Turaeva A. Firuza. Immunobiochemical markers in patients with generalized parodontitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 136-143

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731831>

ABSTRACT

The study revealed that inflammatory diseases of the oral mucosa are a common problem among the adult population, and in light of the COVID-19 pandemic, there has been an increase in cases of severe generalized parodontitis. Results from clinical studies indicate links between oral mucosal pathology and COVID-19, including post-COVID syndrome. Coronavirus enters the body through the mucous membranes of the mouth, which can lead to various oral lesions, such as vesiculobullous lesions and necrotizing parodontitis. Levels of proinflammatory mediators in patients with COVID-19 and oral infectious diseases may disrupt tissue homeostasis, causing delayed disease resolution.

Key words: COVID-19, chronic parodontitis, IL-17A, lipid peroxidation, SARS-CoV-2

ТУРАЕВА Фируза Абдурашитовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

УМУМИЙ ПАРОДОНТИТЛИ БЕМОРЛАРДА ИММУНОБИОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАР

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот шуни кўрсатдики, оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг яллиғланиш касалликлари катта ёшдаги аҳоли орасида кенг тарқалган муаммо бўлиб, COVID-19 пандемияси фонидида оғир умумий периодонтит ҳолатлари кўпайган. Клиник тадқиқотлар натижалари оғиз шиллиқ қавати патологияси ва COVID-19, жумладан, пост-COVID синдроми ўртасидаги боғлиқликни кўрсатади. Коронавирус танага оғиз бўшлиғининг шиллиқ пардалари орқали киради, бу турли оғиз бўшлиғи лезёнларига, масалан, везикулобуллёз ва некротизан пародонтитга олиб келиши мумкин. COVID-19 ва оғиз бўшлиғи юқумли касалликлари билан оғриган беморларда яллиғланишга қарши воситачилар даражаси тўқималар гомеостазини бузиши мумкин, бу эса касалликнинг кечикишига олиб келади.

Калит сўзлар: COVID-19, сурункали пародонтит, ИЛ-17А, липид пероксидацияси, SARS-CoV-2.

ТУРАЕВА Фируза Абдурашитовна
Бухарский государственный медицинский институт

ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ У БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ

АННОТАЦИЯ

В результате проведенного исследования было выявлено, что воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта являются распространенной проблемой среди взрослого населения, а в свете пандемии COVID-19 наблюдается увеличение случаев тяжелого генерализованного пародонтита. Результаты клинических исследований указывают на наличие связей между патологией слизистой оболочки полости рта и COVID-19, включая пост-COVID-синдром. Коронавирус проникает в организм через слизистые оболочки ротовой полости, что может приводить к различным поражениям полости рта, таким как везикуло-буллезные поражения и некротический пародонтит. Уровни провоспалительных медиаторов у пациентов с COVID-19 и оральными инфекционными заболеваниями могут нарушать гомеостаз тканей, вызывая отсроченное разрешение болезни.

Ключевые слова: COVID-19, хронический пародонтит, IL-17A, перекисное окисление липидов, SARS-CoV-2

Муаммонинг долзарблиги. Дунёда COVID19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи касалликларини келтириб чиқарадиган, ҳамда уларни юзага келтирувчи хавфли омилларни аниқлаш ва бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш стоматологиянинг энг муҳим тиббий ва иқтисодий муаммоларидан бири бўлиб келмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 2020-йил июлига қадар COVID-19 билан касалланган 15 миллион ҳолат қайд этилган, бу олти юз мингдан ортиқ ўлимни ўз ичига олади. 1. Ушбу патология билан эркалар аёлларга қараганда оғирроқ касал бўлиб, касалликдан тез-тез вафот этишади ва ўлим кўрсаткичи 20 % дан юқори бўлиб ҳисобланади. Эркаларда айниқса 50 ёшлар атрофида COVID-19 дан ўлимнинг энг юқори хавфи ҳисобланади. Ривожланган давлатларда COVID-19дан ўлим даражаси эркаларда 2, 8 % ни, аёлларда 1, 7 % ни ташкил этади. Европада COVID-19 билан касалланганлар 57 % ташкил этиб, шундан ўлимнинг 72% ини эркалар ташкил этади. Ушбу гендер фарқининг сабаблари номаълум, аммо генетик, иммунологик, гормонал, ижтимоий ва ҳулқ-атвор омиллари муҳим ҳисобланади, шунинг учун бу патология энг долзарб тиббий-ижтимоий муаммолардан бири ҳисобланади. Жаҳон миқёсида COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи яллиғланиш касалликларининг ташхисоти ва даволаш усуллариининг мураккаблиги кўп ҳолларда беморларнинг ҳаёт фаолиятини сезиларли даражада қийинлаштирувчи асоратларининг турли туманлиги ҳамда оғирлиги билан боғлиқдир. Шунинг учун COVID-19 билан касалланган беморларда асосий касалликнинг профилактикаси ва олдини олиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу тадқиқот вазифалари замонавий тиббий ёрдам даражасини янги даражага олиб чиқиш ва сифатли тиббий ёрдам кўрсатиш, замонавий технологиялардан фойдаланиш учун, оғиз бўшлиғи яллиғланиш касалликларининг патогенетик кечишини ташхислаш ва унинг оқибатларини даволашда илғор илмий тадқиқотлар ўтказиш аҳоли учун ўта муҳим бўлиб ҳисобланади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг расмий маълумотига кўра, Хитой халқ республикасида 2019 йил декабрь ойининг охирида коронавируснинг янги тури чақирадиган касаллик қайд қилина бошланди. Жорий йилнинг 11 январь куни Хитойнинг Ухань шаҳрида ушбу касалликка чалинган одам вафот этган. Расмий маълумотларга кўра, Хубэй провинциясида ана шундай коронавирус инфекциясига чалинган бир нечта беморлар аниқланган. Касалликка чалинган кишилар Таиландда ҳам қайд этилиб, эпидемия ҳолати юзага келган (Bassetti M., 2020; She H., Han X., Jiang N., Cao Y., Alvalid O., et al. , 2020) Оғиз бўшлиғининг шиллик қавати ва сўлак асосан вирусли нагрузка учун юқори даражали хавфли бўлиб, стоматолог мутахассислари буни хавфли гуруҳга киритадилар. Оғиз бўшлиғи шиллик

каватининг COVID-19 инфекцияси натижасида зарарланишида таъм ва ҳид билишнинг бузилиши стоматологияда касалликнинг асосий клиник шикоятларидан бири бўлиб ҳисобланади. Маълумки, SARS-CoV-2 вируси оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини носпецефик зарарланишига олиб келади, аммо бу тери-шиллик қаватнинг COVID-19 натижасида зарарланишининг аниқ ташхисоти стоматологияда SARS-CoV-2 нинг олдини олишга ёрдам беради (Meng L., Hua F., Bian Z. et. al., 2020). Стоматологлар огоҳлантирадилар: коронавирус инфекцияси беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг кўпгина яллиғланиш жараёнларини 12 келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, Бразилиялик олимлар COVID-19 билан шифохонага ётқизиблиб даволанаётган кекса бемор тилида яра ва бляшкалар ҳамда ёрилишлар кузатилганлигини таъкидлайдилар. Бундан ташқари, вирус билан зарарланган беморлар оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида таъм бузилиши, замбуруғли зарарланиш, кандидоз ва бошқа патологик ҳолатлар ривожланиши мумкинлигини айтиб ўтдилар. Ушбу патологияларни баҳолаш учун стоматолог кўриги ташкил этилган. Шунинг учун шифокорлар булар COVID-19 туфайли саломатликнинг тизимли ёмонлашуви натижасида иккиламчи зарарланишлар деган хулосага келишди (Messerole et. al., 2020).

Тадқиқотнинг мақсади. Коронавирус инфекцияси билан зарарланган беморларда касалликнинг клиник ва иммунологик хусусиятларини инobatга 14 олган ҳолда оғиз бўшлиғи яллиғланиш касалликларининг даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Материал ва усуллар. Мазкур изланиш иши бўйича маълумотлар Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази стоматология кабинетида 2020-2022 йилларда турли даражадаги COVID-19 билан зарарланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг яллиғланиш касалликлари билан даволанган 166 нафар беморларда олиб борилган. Касалликнинг кечиши давомийлиги беморлар анамнезидан COVID-19 билан зарарланган сўнг, 6 ойдан 1 йилгача бўлган муддатни ташкил қилган. Беморларнинг барчаси консерватив даво муолажаларини олган. Ўтказилган илмий тадқиқотларга жалб қилинган 166 нафар беморлар 25 ёшдан 75 ёшгачани ташкил этиб, улар 2 гуруҳга бўлинган, асосий $n=166$ ва назорат гуруҳи $n=56$ нафар бемордан иборат. Асосий гуруҳда беморларнинг 50 нафари (30, 2%) аёллар бўлиб, 116 нафарини (69, 8%) эркаклар ташкил этди, назорат гуруҳида эса аёллар $n=24$ (42, 8%) нафарни, эркаклар эса $n=32$ (57, 2 %) нафарни ташкил қилган. Юқорида келтирилганлардан кўришиб турибдики, COVID-19 билан зарарланган сўнг оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватларининг яллиғланиш касалликлари эркакларда аёлларга нисбатан 2, 5 марта кўп учради. Бу кўрсаткич ёш ошган сари ҳам бир бирига пропорционал ошиб борди. Назорат остига олинган 166 нафар беморларда касалликнинг табиатини ўрганиш учун ёшига қараб 3 та кичик гуруҳларга бўлинди: 1 – кичик гуруҳга 25 ёшдан 45 ёшгача бўлган 48 (28, 9%) нафар беморлар, 2- кичик гуруҳга 45 ёшдан 60 ёшгача бўлган 72 (43, 3%) нафар беморлар ва 3- кичик гуруҳга 60 ёшдан 75 ёшгача бўлган 46 (27, 8%) нафар беморлар кирган.

COVID-19 билан касалланган беморларни клиник текшириши қуйидаги усуллар билан ифодаланади:

Касаллик тарихини таҳлил қилишда ретроспектив гуруҳдаги беморларнинг жинси, ёши, асосий ва ортирилган касалликлари, клиник белгилари, COVID-19 оғирлиги, амбулатор ва стационар босқичларда дори терапияси, лаборатория ва рентгенологик текширувлар маълумотларини ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилиш, касалхонага ётқизиш пайтида, касалхонада қолиш муддати, касалликнинг натижасини ўрганиш шулар жумласидандир.

Асосий гуруҳдаги беморларни клиник текшириши: юрак уриш тезлиги, қон босими, ўпка аускултацияси, нафас сони ва сатурациясини ўлчаш. Асосий гуруҳдаги беморларда лаборатория тадқиқот усуллари қуйидаги элементларни ўз ичига олади.

Гемостаз тизимининг ҳолатини ва эндотелиал дисфункцияни баҳолаш:

- протромбиназа ҳосил бўлиш босқичини тавсифловчи умумий коагуляцион тестлар: фаоллаштирилган қисман тромбопластин вақти, протромбин вақти

- ивиш тестлари (АЧТВ, ПТИ), (Sta Neoplastin (Протромбин Куиск), «Diagnostica Stago», Франция), мос равишда 29 - 40 сек. ва 11-14 сек.; протромбин вақти асосида протромбин комплекси омилларининг фаоллиги Куиск бўйича ҳисоблаб чиқилди, норма 70 -

120% ни ташкил этди;

- фибриноген: Клаус (1957) бўйича ивиш усули (Sta Fibrinogen, "Diagnostica Stago", Frantsiya) 2 тезлиги - 4 г / л; - Д-димер даражасини аниқлаш: латексни кучайтириш билан иммунотурбидиметрик усул (Sta liatest D-Dimer, «Diagnostica Stago»), норма 0, 5 мкг / мл дан кам; С-реактив оксил: латекс билан кучайтирилган иммунотурбидиметрик усул, (Роче, Швейцария), тезлиги 0 - 5 мг / л.

Иммунитет ҳолатини баҳолаш усуллар:

Иммунитет тизимининг барча компонентларини, бошқача қилиб айтганда, меъёрий ва патологик шароитда иммунитет ҳолатини ўрганиш, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси иммунология институти ва инсон геноми иммунология ва репродукция лабораторияси базасида олиб 87 борилган (лаборатория катта илмий ходими т. ф. д., Файзуллаева Н. Я.). Замонавий иммунологик усуллардан фойдаланиб, эрта ва кечки босқичларда лимфоцитлар дифференцировкасининг (CD) асосий кластерларига моноклонал антитаначалардан фойдаланган ҳолда иммун тизимининг хужайравий ва гуморал компонентларини таҳлил қилиш амалга оширилди: моноклонал антитела юқори усулдаги РФ соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси иммунология институти ва инсон геноми Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси иммунология институти ва инсон геномикаси тавсияларига мувофиқ, РОК усулини модификациялашда қўлланилган (1989, 1997, 2004). Лейкоцитлар ва лимфоцитлар сонини аниқлаш Иммунологик таҳлиллар учун қон билан гепарин (25бир /мл) билан ишланган пробиркада олинади. *Лабораторияга юборилган қондан лейкоцитлар ва лимфоцитларни санаш учун С. И. Задорожного и И. Д. Дозморова (1987) бўёғи ёрдамида 10мкл олинган. Бўёқ таркиби: 0, 01% азура-2 эритмаси дистилланган сувда 0, 05% тритон Х-100 эритмаси учун тайёрланади. Лейкоцитлар лимфоцитларни ҳисоблаш учун бутун қон ва бўёқ 1:10 нисбатда аралаштирилиб, Горяев камерасига киритилади ва 20 объективли линзалар ёрдамида лимфоцитлар ва лейкоцитларнинг умумий сони ҳисобга олинади. Лейкоцитлар сонига ва лимфоцитлар фоизига қараб, 1 mkl субпопуляцияларнинг мутлақ сони аниқланди. Лимфоцитлар субпопуляцияларини аниқлаш Лимфоцитлар ва уларнинг субпопуляцияларини венон қондан ажратиш А. Воутнинг стандарт усули бўйича фико-верографиннинг зичлик градиентида олиб борилди ($p=1, 077$ г/л). Билвосита розетка ҳосил қилиш принцип усули сенсибилизациялашган моноклонал антитаначаларнинг (CD4+, CD3+, CD8+, CD4+/CD8+, CD16+, CD38+, CD95+, CD25+) лимфоцитлар юзасида инсон эритроцитлари бирикиши билан характерланади.*

Қон зардобиди иммуноглобулинлар G, A, M синфларининг концентрациясини аниқлаш ва иммунитетнинг гуморал звеносини баҳолаш (Манчини, 1969). ИФА. Қон зардобиди иммуноглобулинларнинг А, М ва G таркибини аниқлаш Н. Ф. Гамалея номли Москва микробиология ва эпидемиология институтида Манчинининг (1969) радиал иммунодиффузия усулида моноспецифик зардоб ишлатилиб қўлланилди. Бу усулни қўллаш аҳамияти шундаки, текширилатган зардоблар маълум концентрацияларида IgA, IgM ва IgG га қарши антитаначаларни ўз ичига олган агар қудуқчаларига жойлаштирилади. Текширилатган зардоб (АГ) нинг тегишли антитаначалар (иммун зардоблар) билан ўзаро таъсири натижасида, ўлчами ўрганилган намуналардаги маълум бир иммуноглобулин синфининг таркибига боғлиқ бўлган чўкма ҳалқалари ҳосил бўлади. Реакция натижалари IgA, IgG учун 24 соатдан кейинва IgM учун 48 соатдан сўнг ҳисобга олинади. Бундай ҳолда, ҳосилган преципитация ҳалқаларининг диаметри ўлчанади. Қон зардобини намуналари натижалари асосида график тузилади (преципитация ҳалқалари 89 диаметри ва концентрацияси), унинг ёрдамида кейинроқ текширув намуналарининг иммуноглобулинлар концентрацияси преципитация ҳалқаларининг диаметрлари бўйича аниқланади.

Натижа ва хулосалар. COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи касалликлари олти хил нозологик бирлик кўринишида намоён бўлди: (1-жадвал)

1-жадвал

COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи яллиғланиш касалликлари бўлган беморларнинг нозология бўйича тақсимланиши

№	Нозология	Мутлақ сони (n=166)	%
1	Ўткир гингивит	41	25.0
2	Сурункали гингивит	22	13.2
3	Ўткир пародонтит	32	19.2
4	Сурункали пародонтит	27	16.2
5	Пародонтоз	18	10.8
6	Стоматит	26	15.6

Эслатма: Ҳар бир беморда юқоридаги нозологиялардан фақат биртаси мавжуд

Беморларда оғиз бўшлиғининг ҳолатини ўрганаётганда ўткир гингивитнинг келиб чиқиш частотаси бўйича биринчи ўринда туриши, коронавирус инфекциясининг клиник кўринишлари бўлган беморларда эса гингивитнинг қайталаниши анча тез-тез учраши ва ўткир жараён 41 (25, 0%), 95 сурункали ҳолатга қараганда-22 (13, 2%) беморда 2, 1 баравар кўп тарқалганлиги аниқланди.

Ўткир ва сурункали пародонтит, шунингдек, коронавирус инфекцияси натижасида келиб чиққан иммунитет танқислиги бўлган беморларда ушбу касаллик тез-тез учрайдиган касаллик бўлиб қолди. Шундай қилиб, пародонтитларнинг умумий улуши, ўткир даври 32 нафар (19, 2%) беморда ва сурункали формаси эса 27 нафар (16, 2%) беморларда учради. Бундан ташқари, биз 18 (10, 8%) ҳолат пародонтозларни кузатдик. Стоматит касаллиги 26(15, 6%) нафар беморларда кузатилди. Ушбу тадқиқот гуруҳида COVID-19 билан касалланган беморларда стандарт анъанавий оғиз бўшлиғини санациясининг ҳолати ўрганилди. Стандарт анъанавий санация тадбирларининг самарадорлиги беморларнинг субъектив хиссиётлари, стоматологик статусни баҳолаш ва оғиз бўшлиғининг микробиологик усуллари маълумотлари ёрдамида баҳоланди.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи юзаси бирлигига тўғри келадиган микроорганизмлар сони 2942 микроб танасини ташкил қилади. Битта анъанавий санация тадбирларидан сўнг, бу кўрсаткичлар камаяди ва бирлик юзасига 1790 микроб танасини ташкил қилади (3. 4-жадвал).

COVID-19 билан оғриган беморларда стандарт анъанавий оғиз бўшлиғи санациясидан фойдаланиш 5-6 сеансдан кейин оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг бирлик юзасига тўғри келадиган микроорганизмлар сонининг енгил пасайишига олиб келади.

2-жадвал

Анъанавий санациядан сўнг COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғининг шиллиқ пардалари юзасида микробиоценоз таҳлил натижалари

Микроорганизмлар	COVID-19 да оғиз бирлигига	бўшлиғи шиллиқ микроорганизмлар	қавати юзаси тўғри сони
	Назорат	Бир марталик анъанавий санация	Анъанавий санация курси
Микроблар умумий сони	2942±136	1790±112	1389±118
Стафилококклар	786±56	309±42	259±34
Стрептококклар	673±49	295±38	245±33
Микрококклар	254±38	212±31	162±22
Энтерококклар	169±21	105±18	85±17
Гемолитик кокклар	95±17	93±16	73±15
Замбуруклар	848±62	687±49	508±49
идентификацияланмаган	117±19	89±14	57±13

COVID-19 билан касалланган беморларда анъанавий санацядан сўнг оғиз бўшлиғи микробиоценозини таҳлил қилганда, фурацилин билан битта санацядан кейин микроорганизмларнинг умумий сони 40% га, 2942±136 дан 1790±112гача камайиши аниқланди; ва анъанавий санацيا курсидан кейин у икки мартага камайди, 1389±118гача шиллик қавати юзаси бирлигига тўғри келадиган микроорганизмлар сонига тенг бўлади. Шуни таъкидлаш керакки, анъанавий санацيا тадбирларидан кейин замбуруқлар флораси бироз камайди, битта санацядан кейин 20% га ва анъанавий санацيا курсидан кейин 40% га камайди.

Натижа ва хулосалар.

1. COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғини санацيا қилишнинг турли усуллари қиёсий клиник ва микробиологик баҳолаш анъанавий антисептик эритмалар самарадорлиги жиҳатидан Хлорофиллипт Виалайн ва ФАРГАЛС дори воситасидан паст эканлиги аниқланди.

2. COVID-19 билан касалланган беморларнинг анъанавий антисептик эритмалари билан оғиз бўшлиғини санацясига ижобий таъсир 14-16 санация тадбирларидан сўнг эришилади, бу гигиеник индекснинг 40% га пасайишига олиб келади, бу санация усули оғиз шиллик қаватининг носпецифик ҳимоя функцияларига ва тўқималарнинг аниқ деградацясига ва деструкцясига таъсир кўрсатади.

3. Хлорофиллипт виалайн билан санацион тадбирлари курсининг охирига келиб COVID-19 билан касалланган беморларнинг оғиз шиллик қавати тўқималарида яллиғланиш реакциялари гипоэргик бўлиб, шиллик қаватда шишлар камайди, лекин йўқолмайди, натижада милклар орасидаги йўллар бўшлиғида қон кетиши кузатилади, бу яллиғланиш реакциясининг ривожланиши ва қайталанишини қўллаб-қувватлайди.

4. Шундай қилиб, маҳаллий жароҳатни битказувчи, ва яллиғланишга қарши дори воситасини комплекс даволашда ва COVID-19 инфекцияси билан зарарланган беморларда оғиз бўшлиғи яллиғланиш касалликларини соғломлаштириш муолажаларида қабул қилиш муайян даражада ва анча қисқа муддатда бактериявий ва замбуруғли инфекцияларда яллиғланиш жараёнлари клиник белгиларини камайтириб, гигиеник индексни 43%га 114 яхшилади, ва яллиғланишларни тўлиқ камайишигача пасайтирди, оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг носпецифик ҳимоя функцияларини кучайтиришга ёрдам берди.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Abdugaffarov S. O., Rakhimzhonov S. S., Bobokulov A. U., Akromov A. R. Interrelation of neurological and psychological symptoms of COVID19: risks and remedies // In the collection: A young researcher: challenges and prospects. collection of articles based on the materials of the CLXXIX international scientific and practical conference. Moscow, 2020. - pp. 28-36.
2. Avdey G. M., Kulesh S. D. Anxiety disorders in general therapeutic practice in the context of the coronavirus pandemic //Medical news. 2020. No. 9 (312). - pp. 26-28.
3. Aripova T. U., Ismailova A. A. COVID-19: possibilities of immunotherapy: a review // Journal of theoretical and clinical medicine: scientific and practical medical journal / Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Tashkent: Institute of Immunology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. - 2020. - No. 3. - С. 8-12.
4. Assanovich M. A. Escitalopram in pharmacotherapy of mental disorders in patients with COVID-19 //Medical news. 2021. No. 1 (316). - pp. 59-62. 5. Bazdyrev E. D. Coronavirus infection is an urgent problem of the XXI century //Complex problems of cardiovascular diseases. 2020. Vol. 9. No. 2. -pp. 6-16.
6. Bachilo E. V. Mental health of the population during the COVID-19 pandemic //Journal of Neurology and Psychiatry named after C. C. Korsakov. 2020. Vol. 120. No. 10. - pp. 130-136.
7. Bekzhanova O. E., Kayumova V. R., Alimova S. H. Clinicopathogenetic aspects of olfaction and taste disorders in COVID-19. Tashkent State Dental Institute-2021. -pp. 67-74.
8. Belyakov N. A., Rassokhin V. V., Yastrebova E. B. Coronavirus infection COVID-19. the nature

- of the virus, pathogenesis, clinical manifestations. Message 1 //HIV infection and immunosuppression. 2020. Vol. 12. No. 1. - pp. 7-21.
9. Biochemistry of oral fluid in normal and pathological conditions. Educational - 206 methodical manual for independent work of students in the specialty "Dentistry" //Pirogov Federal State Budgetary Educational Institution of the Russian National Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation. – M.: Publishing House IKAR. – 2017. – p.
- 64.10. Vasilyeva A.V. Pandemic and adaptive anxiety disorders: possibilities of therapy //Journal of Neurology and Psychiatry named after. C. C. Korsakov. 2020. Vol. 120. No. 5. pp. 146-152.
11. WHO. Clinical guidelines for the management of patients with severe acute respiratory infection with suspected infection with the new coronavirus (2019-nCoV). Interim guidance dated January 28, 2020 –pp. 45-53.
12. Vorobyov P. A., Elykomov V. A. Recommendations for the diagnosis and intensive therapy of disseminated intravascular coagulation syndrome in viral lung damage //Problems of standardization in healthcare. 2020. No. 5-6. - pp. 71-94.
13. Temporary methodological recommendations. Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infection (COVID-19)/ Ministry of Health of the Russian Federation – 27. 03. 2020. 14. Temporary guidelines. Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infection (COVID-19)/ Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan – 8-version.
15. Grinevich V. B. , Gubonina I. V. , Doshchitsin V. L. , Kotovskaya Yu. V., Kravchuk Yu. A. , Pedy V. I. , Sas E. I. , Syrov A.V. , Tarasov A.V. , Tarzimanova A. I. , Tkacheva O. N. , Trukhan D. I. Features of management of comorbid patients during the pandemic of a new coronavirus infection (COVID-19). National Consensus 2020 //Cardiovascular therapy and prevention. 2020. Vol. 19. No. 4. - pp. 135-172.
16. Gurieva Z. S. Psychological and social problems and consequences of the COVID-19 epidemic // In the collection: Science and society. Materials of the XV All-Russian Scientific and Practical conference with international participation. Editor-in-chief E. L. Sorokina. Novosibirsk, 2020. -pp. 67-71. 207
17. Demkin A.D. , Ovchinnikov D. V. , Yusupov V. V. , Kravchenko Yu. V. , Fettsova L. N. Psychological characteristics of medical personnel and cadets (students) in an unfavorable epidemiological situation //Proceedings of the Russian Military Medical Academy. 2020. Vol. 39. No. 2. - pp. 55-60.
18. Elovikova T. M., Grigoriev S. S. Saliva as a biological fluid and its role in oral health. 2018. UDC 61 Medicine. Health protection, BBK 566 Dentistry. -Pp. 20-26.
19. Efimova Y. S. Mental disorders in the context of the COVID-19 pandemic // In the book: Mental disorders in the context of the COVID-19 pandemic: problems and prospects. Materials of the Scientific and practical conference. Edited by D. M. Ivashinenko. 2020. - pp. 103-106.
20. Zhizhin K. With Medical statistics. /Textbook, -2007. -p. 45. 21. Kostinov M. P. Immunopathogenic properties of SARS-CoV-2 as a basis for choosing pathogenetic therapy: review: // Immunology: A bi-monthly scientific and practical journal / Russian Academy of Medical Sciences, Institute of Immunology of the Federal Medical and Biological Agency. - Moscow: JSC Publishing House "Medicine". - 2020. - Volume 41 No. 1. - C. 83-91.
21. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
22. Shavkatovna, S. S. , & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(06), 145–149.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Тураева Фируза Абдурашитовна - Кафедра детской стоматологии Бухарского государственного медицинского института Кандидат медицинских наук, доцент
Firuza.turaeva@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-0900-3828>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Тураева Ф.А. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Turaeva F.A. - Department of Pediatric Dentistry of Bukhara State Medical Institute Candidate of Medical Sciences, Associate Professor firuza.turaeva@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-0900-3828>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Turayeva F.A. — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000